

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ТАЪМИНЛАНИШИ ВА НОИСЛОМИЙ ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ

Тошқувватов Синдор Янгибой ўғли

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия институти мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190363>

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида виждон эркинлиги таъминланиши, Республика ҳудудида фаолият олиб бораётган диний ташкилотлар фаолиятига бағишланган. Мақолада атамаларнинг назарий ва ҳуқуқий асослари, амалий жараёнларга боғлиқлиги ва мутахассисларнинг ушбу масалаларга доир қарашлари баён қилинади.

Калит сўзлар: виждон эркинлиги, диний бағрикенглик, диний ташкилотлар, конфессия, христианлик, черков, конфессия, моноэтник, кўп миллатли, ҳуқуқий асос, миссионерлик, прозелитизм.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕИСЛАМСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Тошқувватов Синдор Янгибой ўғли

Независимый соискатель Института Национальной Гвардии Республики
Узбекистан.

Аннотация: Данная статья посвящена обеспечению свободы совести в Республике Узбекистан, деятельности религиозных организаций, действующих на территории республики. В статье описаны теоретические и правовые основы терминов, их значение для практических процессов, а также мнения экспертов по этим вопросам.

Ключевые слова: свобода совести, религиозная терпимость, религиозные организации, деноминация, церковь, деноминация, моноэтничность, многонациональность, правовая основа, миссионерство, прозелитизм

ENSURING FREEDOM OF CONSCIENCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ACTIVITIES OF NON-ISLAMIC RELIGIOUS ORGANIZATIONS

Toshquvvatov Sindor Yangiboy oglu

Is an independent researcher
at the National Guard Institute of the Republic of Uzbekistan.

Annotation: This article is devoted to ensuring freedom of conscience in the Republic of Uzbekistan, the activities of religious organizations operating in the territory of the Republic. The article describes the theoretical and legal basis of the terms, their relevance to practical processes, and the views of experts on these issues.

Keywords: freedom of conscience, religious tolerance, religious organizations, denomination, church, denomination, monoethnic, multinational, legal basis, missionary, proselytism.

Азалдан турли дин ва миллатларга мансуб аҳоли орасида мустаҳкам ўзоро тотувлик ва диний бағрикенгликнинг мавжудлиги давлатларнинг барқарор ривожланиш омили ва кафолатларидан бири бўлиб келган. Бу эса, ўз навбатида, жамиятда ҳаётий муҳим бўлган ҳуқуқларнинг, хусусан диний эркинликларнинг таъминланганлигига ва

миллий ўзига хос маданиятларнинг ҳимояланганлигига асосланган.

Ҳозирги Ўзбекистон учун мазкур йўналишда мустақкам давлат сиёсатини олиб бориш азалий қадриятлардан бири ҳисобланади. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Олий Мажлис ва халқига Мурожаатномасида “Биз жамиятда миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик муҳитини мустақкамлаш борасидаги ишларни изчил давом эттирамиз. Бу борада 30 июль – “Халқаро дўстлик куни” муносабати билан юртимизда биринчи марта “Дўстлик ҳафталиги”ни ва “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ўтказишни таклиф этаман.”¹-деб таъкидлаб ўтганлари айнан шундай данёқарашнинг мамлакатимизда юқори давлат сиёсати даражасига кўтарилганини яна бир бор тасдиқлайди.

Қадимдан диёримизда ислом, насронийлик, иудаизм каби динлар ёнма-ён яшаб келган. Тарихимизнинг энг мураккаб, оғир дамларида ҳам улар ўртасида диний асосда зиддиятлар бўлмаган. Бу эса, юртимиз диний бағрикенглик борасида катта тажрибага эга бўлганидан далолат беради.²

Хусусан, Ўзбекистон аҳолиси кўп миллатли бўлиши билан бирга, маҳаллий аҳоли ўз урф-одатларига жуда ҳам содиқдир. Ислом дини эса, маҳаллий халқларнинг урф-одатларига чуқур кириб бориб, ҳаёт тарзига айланган. Халқимизнинг тарихи, бугуни ва келажаги ислом дини билан чамбарчас боғлиқ.

Ўзбекистон аҳолисининг 93% дан ортиғини мусулмонлар ташкил қилади. Бугунги кунда Республикамизда Адлия идораларидан рўйхатдан ўтган ҳолда **16 та конфессия** фаолият юритиб келаётган бўлиб, шундан 15 тасини ноисломий конфессиялар ташкил этади.³ Ушбу ноисломий конфессияларга мансуб 191 та диний ташкилот (черков, монастыр, ибодатхона, семинария ва ҳоказо) жойлардаги адлия органларидан рўйхатдан ўтиб, фаолият юритмоқда.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб бағрикенглик ва инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва конфессиялараро ҳамжиҳатликни, жамиятда фуқаролар тотувлигини мустақкамлаш, барча фуқароларга миллати ва диний эътиқодидан қатъи назар, тенг ҳуқуқ ва имкониятлар яратиш, ёш авлодни ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналишларидан бири этиб белгиланган⁴.

Моноэтник давлатларда бошқарувда турли миллатлар манфаатига эътибор қилиш зарурияти мавжуд эмас. Лекин, кўпмиллатли мамлакатлар учун ўта наздик шаклда ички ва ташқи сиёсат юритишга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Чунки, мамлакат ичида бирор миллат манфаатига кўпроқ устунлик берилса, бошқаларининг норозилигига сабаб бўлиши, бу кейинчалик ички низога айланиши мумкин. Агар,

¹ <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

² Э.К. Ахмедов. Исломий қадриятлар орқали диний бағрикенгликни мустақкамлаш масаласи. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида турган вазифалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар: Республика илмий-амалий анжумани материаллари // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. Тошкент, 2019. - 123-б.

³ <https://religions.uz/news/detail?id=444>

⁴ “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // “Халқ сўзи”, 2017 йил 23 май. 101 (6795).

бундай ҳолат содир бўлса, кенг жамоатчилик ва бошқа халқларда ҳам ушбу давлатга нисбатан норозилик кайфияти уйғонади.⁵

Ўзбекистон ҳукумати буни теран англаб ҳолда, диний ҳолатни тартибга солиш учун тизимли ҳаракатлар олиб борди ва бормоқда. Илк қадам сифатида 1991 йилнинг 14 июнида Ўзбекистон Республикасининг “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. 1992 йил 7 мартда Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Дин ишлари бўйича қўмита ташкил этилди. Бундай Қонун ва қўмита Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб Ўзбекистонда пайдо бўлди.

Шу йўл билан турли диний оқимларнинг фаолияти маълум даражада тартибга солинди. 1998 йил 1 майда Ўзбекистон Республикасининг “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги” Қонунининг янги таҳрири қабул қилинди. Янги қонун замон талабларига мослаштирилди ва виждон эркинлиги ҳамда диний ташкилотлар фаолияти тартибга солиш такомиллаштирилди. Унга кўра, миссионерлик ва прозелитик фаолият қатъиян тақиқланди. Ушбу Қонун асосида Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси” ва Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят кодекси”га тегишли модда ва бандлар киритилди.

Ўзбекистон Республикаси доимо ўз қонунларида виждон эркинлигини қўллаб-қувватлаган. Бунга далил сифатида Конституциямизнинг 31-моддасини келтиришимиз мумкин. Унга кўра, “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди.”⁶

Бинобарин, республикамизда диний ташкилотлар амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этишлари шарт. Ўз навбатида, прозелитизм ҳаракатлари оқибатида диндан давлатга ва конституцияга қарши тарғибот олиб бориш орқали душманлик, нафрат, миллатлараро адоват уйғотиш, ахлоқий меъёрларни ва фуқаровий тотувликни бузишда, бўҳтон, вазиятни беқарорлаштирувчи уйдирмаларни тарқатишда, аҳоли ўртасида ваҳима чиқаришда ҳамда давлатга, жамият ва шахсга қарши қаратилган бошқа хатти-ҳаракатларда фойдаланишга йўл қўйилмайди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика давлат бошқаруви органлари тизимини такомиллаштириш тўғрисида” 2003 йил 9 декабрдаги ПФ-3358-сон Фармонини бажариш юзасидан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита фаолиятини такомиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарорида (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 16-сон, 188- модда; 2010 й., 23-сон, 183-модда; 2014 й., 4-сон, 47-модда; 2016 й., 17-сон, 176-модда) шахсининг виждон ва диний эътиқод эркинлиги ҳуқуқи, фуқароларнинг динга бўлган муносабатидан қатъий назар тенглигини таъминлаш, шунингдек диний ташкилотлар фаолияти билан боғлиқ муносабатларни тартибга

⁵ Э. Ибрагимов. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик – тараққиёт омили. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида турган вазибалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар: Республика илмий-амалий анжумани материаллари // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. Тошкент, 2019. – 79-80-б.

⁶ <https://constitution.uz/uz/clause/index>

солиш соҳасидаги вазифаларни ҳал этиш ваколати берилган давлат бошқаруви органи ҳисобланиши, шунингдек, Қўмита ўз фаолиятини давлат бошқарувининг бошқа органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, жамоат бирлашмалари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширилиши ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, диний масалаларни ҳал қилишда ягона сиёсатни амалга ошириш, давлат органларининг республика ҳудудида жойлашган диний ташкилотлар билан ўзаро алоқаси ва ҳамкорлигини таъминлаш, давлат сиёсатида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган диний ташкилотлар манфаатларини акс эттиради. Дин соҳасига оид изчил сиёсат конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлашда босқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигининг гарови сифатида – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 23 апрелдаги 196-сон қарорида Конфессиялар ишлари кенгашининг таркибини тузиш ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита тўғрисидаги Низом қабул қилинди⁷.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида **2 298 та диний ташкилот** фаолият юритиб келмоқда. Улардан **2107** таси исломий ҳамда **191** таси ноисломий ташкилотлардир. Шу жумладан, **15** та диний ўқув юртлари (13 та исломий диний ўқув юртлари – шундан 3 таси олий ва 10 таси ўрта махсус ислом билим юртлари ҳамда 2 та ноисломий олий ўқув юртлари) кенг фаолият юритиб келмоқда. Аҳамиятлиси, биргина 2020 йил мобайнида, адлия органлари томонидан жами **23** та диний ташкилот рўйхатдан ўтказилиб, уларнинг **8** таси черков, **14** таси масжид ва **1** таси исломий диний ўқув юрти ҳисобланади.⁸

Жумладан, Ўзбекистонда адлия органларидан рўйхатдан ўтиб, фаолият олиб бораётган ноисломий конфессиялар қуйидагилардан иборат:

Рус православ черкови. Республика аҳолиси орасида исломдан кейин энг кўп эътиборга молик бўлган дин – православ оқимидаги христиан дини ҳисобланади. Ўзбекистон ҳудудида рус православ черкови Москва патриархлигининг Тошкент ва Ўзбекистон епархияси фаолият олиб боради. Ўзбекистон ҳудудидаги православ оқимига мансуб фуқароларнинг диний эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган православ диний ташкилотини бирлаштиради. Ҳозирги вақтда республика бўйича 38 та диний ташкилоти рўйхатдан ўтган.

Рим-католик черкови. Ўзбекистонда католицизм Рим – католик Маркази сифатида Адлия вазирлиги томонидан 1998 йилда қайта рўйхатдан ўтган. Ватикан давлати Ўзбекистон мустақиллигини 1992 йил 1 февралда тан олгач, шу йилнинг 17 октябрь куни дипломатик алоқалар ўрнатилди.⁹ Костёлларда эътиқод қилиш поляк, инглиз, рус ва корейс тилида олиб борилади.

Ҳозирда Ўзбекистонда Рим-католик черковига оид 5 та ташкилот фаолият юритмоқда.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида” 2004 йил 23 апрель, 196-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 16-сон.

⁸ <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/101380/>

⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Vatikan_shahri

Улар Тошкент шаҳридаги Рим-католик черковлари маркази ва тўртта диний ташкилот. Республикадаги мавжуд 5 диний ташкилот раҳбарларининг барчаси Ватикан давлати фуқаролари ва дипломатик ваколатга эга.

Инжил христиан баптистлари. Баптистлар протестантликнинг энг йирик оқимларидан бири ҳисобланади. Инжил христиан баптистлари оқими Ўзбекистонда Адлия вазирлиги томонидан 1998 йилда қайта рўйхатга олинган. Ҳозирги кунда республикада баптистларнинг 1 та маркази ва 24 та черкови рўйхатга олинган.

Тўлиқ инжил христианлари (Пятидесятниклар). Пятидесятниклар Ўзбекистонда Тўлиқ Инжил христианлари маркази (ТИХ) номи билан 1998 йилда рўйхатдан ўтган. Ҳозирда уларнинг 49 та черкови, 1 та черков ва 1 та диний семинарияси мавжуд.

Еттинчи кун адвентистлари. Ўзбекистонда “Еттинчи кун адвентистлари” номи билан Адлия вазирлиги томонидан 1998 йилда рўйхатдан ўтган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ушбу оқимга мансуб 10 та черков мавжуд.

Немис-Инжил лютеранлар черкови. Немис-Инжил лютеран черкови Ўзбекистонда 1998 йилда Адлия вазирлиги томонидан қайта рўйхатдан ўтган. Уларнинг 2 та кирхаси фаолият юритмоқда. Асосан немис миллатига хос аҳоли эътиқод қилади.

Новоапостол черкови. Новоапостол черкови Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йилда рўйхатдан ўтган. Республикада 4 та Новоапостол черкови бўлиб, улар Тошкент шаҳри, Фарғона, Навоий ва Самарқанд вилоятларида жойлашган.

“Иегова шоҳидлари” диний ташкилоти. “Иегова шоҳидлари” ташкилоти Ўзбекистонда 1999 йилда Адлия вазирлиги томонидан қайта рўйхатдан ўтган. Ўзбекистонда 1 та диний ташкилоти фаолият юритиб келмоқда.

Арман апостол черкови. Ушбу конфессия Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2007 йилда рўйхатдан ўтган. Республикада 2 та Арман апостол черкови бўлиб, улар Тошкент шаҳри ва Самарқанд вилоятида жойлашган.

“Голос Божий” христиан черкови. 2000 йилда Тўлиқ Инжил христианлари (ТИХ) марказида Навоий вилояти черкови билан бўлиниш содир бўлди. Улар ўзларини авлиё Брангама таълимотини давомчилари сифатида ТИХ марказидан ажралиб чиқиб, маҳаллий адлия бошқармасидан “Голос Божий” номи билан рўйхатдан ўтди.

Мазкур черков Тўлиқ инжил христиан черковлари маркази таркибидан ажралиб чиқиб, ҳозирда мустақил христиан йўналиши сифатида фаолият олиб бормоқда. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ушбу конфессияга мансуб 1 та черков мавжуд.

Корейс протестант черкови. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998-1999 йилларда қайта рўйхатдан ўтган конфессиялардан бири корейс протестант черкови бўлиб, унга асосан республикада истиқомат қилувчи корейс миллатига мансуб аҳоли эътиқод қилади.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон Республикаси бўйича жами 37 та корейс протестант черкови мавжуд.

Яхудий диний жамоаси. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган яхудий жамоасига тегишли 8 та диний ташкилот бор. Улардан 3 таси Тошкент шаҳрида, 2 таси Бухоро шаҳрида, 2 таси Самарқанд шаҳрида ва 1 таси Фарғона

вилоятида жойлашган.¹⁰ Ўзбекистондаги яхудийлик дини иккита оқимга бўлинади: ашкеназилар (европа яхудийлари) ва сефардлар (бухоро яхудийлари) га бўлинади.

Баҳойий диний жамоаси. Ўзбекистон ҳудудида баҳойийларнинг илк вакиллари 19 асрда савдо – сотиқ қилиш учун Самарқанд шаҳрига келишган. Ҳозирги кунда республикамизда баҳойийларнинг 6 та диний ташкилоти рўйхатдан ўтган. Улар асосан Тошкент шаҳри, Самарқанд, Бухоро, Жиззах, Навоий ва Тошкент вилоятларида фаолият олиб боради.

“Халқаро Кришнани англаш жамияти”. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йилда рўйхатдан ўтган бўлиб, ҳозирги кунда Тошкент шаҳрида 1 та диний ташкилоти фаолият олиб бормоқда.

Будда ибодатхонаси. Ушбу дин Ўзбекистонда жуда қадимдан мавжуд бўлиб, 2001 йилда конфессия сифатида рўйхатдан ўтган бўлиб, Тошкент вилоятида 1 та ибодатхонаси мавжуд.¹¹ Ибодатхонанинг асосчиси Жанубий Кореялик роҳиб Янг Ки Хун бўлиб, у Ўзбекистонда 30 йилга яқин истиқомат қилган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон ҳукумати томонидан диний бағрикенглик ва динлараро тотувликни таъминлашга қаратилган эътиборга молик ислоҳотлар амалга оширилиб, барча дин вакиллариغا зарур шарт-шароит ва қулайликлар яратиб келинмоқда. Бироқ, айрим ноисломий конфессияларнинг эътиқод қилувчилари ушбу ислоҳотларнинг моҳиятини нотўғри тушуниб, миссионерлик ва прозелитизм билан шуғулланиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Украиналик олим, диншунос Виктор Еленскийнинг таъкидлашича, прозелитизм тарафдорлари кўпинча турли ниқоблар, жозибали шиор ва пардалар остида фаолият кўрсатаётганлиги ташвишлидир. Зеро, мазкур ҳаракат тарафдорлари ўз фаолияти жараёнида пухта ўйланган, узоқ ва давомили ёвуз мақсадларни кўзлаётганлиги тобора ойдинлашмоқда. Прозелитизм туфайли дунё миқёсида аксарият ҳолатларда ҳақоратлар, зўравонликлар, қўрқитишлар диний аснодаги урушларни вужудга келтирмоқда. Мазкур ҳаракатларнинг олдини олиш мақсадида ҳозирги кунга келиб дунёнинг 33 та давлатида прозелитизм ҳаракати умуман ман этилган бўлса, 81 та давлатда хорижий миссионерлар фаолияти чекланган ва 36 та мамлакатда бир диндан бошқа динга ўтиш ҳамда дунё миқёсида мавжуд давлатларнинг 40 фоизда қонунга зид равишда диний адабиётларни чоп этиш ва тарқатиш тақиқланган.¹²

Хулоса тарқасида шуни айтиб ўтиш жоизки, мамлакатимизда барпо этилаётган демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг тамал тоши “виждон эркинлиги” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқдир. Фуқаровий эркинликлар ичида инсоннинг ички маънавий дунёсига ва унинг руҳиятига бевосита алоқадор бўлган виждон эркинлиги демократик дунё бўйлаб умумэътироф этилган инсон ҳуқуқларининг энг асосийларидан биридир.

Фуқаролик жамияти кишилар ўртасидаги муносабатларнинг юксак маданий савия ва теран маънавий заминга асослангани билан ажралиб туради. Бундай жамиятнинг ижтимоий-маънавий ҳаётида умуминсоний қадриятларнинг устуворлиги, уларнинг

¹⁰ Илмий–таҳлилий ахборот. Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси. Т. – 2017

¹¹ <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=38557>

¹² **Виктор Еленский.** Религиозная свобода: глобальные измерения. <http://tatpolit.ru/category/zvezda/2011-06-21/6008>.

муътабар ва ҳатто, муқаддас саналиши барқарор бўлмоғи шарт. Муайян инсоннинг қадр-қиммати, одамлар орасидаги меҳр-оқибат, самимийлик, ахлоқий поклик, инсофу адолат ва инсонпарварлик каби энг эзгу умуминсоний қадриятлар фуқаролик жамияти ҳаётининг ҳақиқий мезонларидир. Шунинг учун ҳам, Ўзбекистонда кечаётган давлат ва жамият қурилиши жараёнида том маънодаги виждон эркинлигини таъминлашга алоҳида урғу берилмоқда.

References:

1. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Э.К. Ахмедов. Ислоний қадриятлар орқали диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш масаласи. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида турган вазифалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар: Республика илмий-амалий анжумани материаллари // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. Тошкент, 2019. - 123-б.
3. <https://religions.uz/news/detail?id=444>
4. “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // “Халқ сўзи”, 2017 йил 23 май. 101 (6795).
5. Э. Ибрагимов. Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик – тараққиёт омили. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида турган вазифалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар: Республика илмий-амалий анжумани материаллари // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. Тошкент, 2019. – 79-80-б.
6. <https://constitution.uz/uz/clause/index>
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида” 2004 йил 23 апрель, 196-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 16-сон.
8. <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/101380/>
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Vatikan_shahri
10. Илмий–таҳлилий ахборот. Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси. Т. – 2017
11. <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=38557>
12. **Виктор Еленский.** Религиозная свобода: глобальные измерения. <http://tatpolit.ru/category/zvezda/2011-06-21/6008>.